

УДК 82.09(574)

**А.АЛТАЙ МЕН О.БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЖАНРЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

НАРТБАЙ СЫМБАТ НАРБЕКҚЫЗЫ

ТОО “Kazygurt Intellectual School”

Қазақ тілі мұғалімі

Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада қазақ прозасының белгілі қаламгерлері А.Алтай мен О.Бөкейдің шығармаларының тақырыптық ізденіс туралы сөз болды. Шығармаларында көркемдік, стильдік ерекшеліктерін, мифтік образ шеберлігін жасау арқылы салыстыра талданады.

Кілт сөздер: Әдеби байланыс, кіріспе, кейіпкер, тақырып, идея, мінез, образ, уақыт, кеңістік, жанр, тәсіл, әңгіме

Summary. In this article, the theme of the thematic search for works of famous Kazakh writers A. Altai and O. Bokei. Comparative analysis of artistic, stylish features, the mythical mastery of his works.

Keywords: Literary communication, introduction, character, theme, idea, image, time, space, genre, approach, a conversation

Қай елдің, қай ұлттың әдебиетін алып қарасақ та, қаламгерлер арасындағы шығармашылық байланыстың бар екендігі белгілі. Қазақ әдебиетінде де жазу мәнері, сөйлеу стилі, тақырыптық, жанрлық ерекшелігі үйлесім табатын жазушылар кем емес. Солардың ішінде ХХ ғасырдың табалдырығын тоздырған кеңестік-социалистік тақырыпты бұзып шығып, өзгеше үн қосқан қос қаламгер Асқар Алтай мен Оралхан Бөкейді ерекше атап өту азаматтық парызымыз деп білеміз.

Асқар Алтай – қазақ әдебиетіне сюжеттік, тақырыптық, жанрлық ерекшелігімен келген қаламгер. Тәуелсіздік жылдардағы жас қаламгерлердің көшін бастап тұрған Асқар Алтайдың шығармашылығына да өзіндік сипат тән. Жалпы, ол әдебиет майданына араласа бастаған уақыттың талабы сол еді, әлемдік жаңаша ойлайтын, дүниетанымы өзгерген, жаңарған сананың ақын-жазушылардан күткені де өзгешелік болатын.

Асқар Алтайдың шығармашылық бастауындағы жазушылық ерекшелігі Оралхан Бөкей стилімен үндес. Олай болуы да заңдылық еді. Асқар Алтай мен Оралхан Бөкей жерлес. Алтай өлкесінің тағы табиғаты, тұрмыс-тіршілігі, өскен ортасы ұқсас, екі алыптың шығармашылығында да бірін-бірі жалғастырып тұратын өзек бар. Тіпті Асқар Алтайға «Алтай» псевдонимін берген де Оралхан Бөкей еді. Жазушы Оралхан Бөкей жайлы бір сұхбатында: «Саған Асқар Алтай деген есім жарасады. Қалиханнан бастап бәріміз Алтайдың атын шығарып жүрміз. Жазушыларда үлкен псевдоним болуы керек. Менің аузым дуалы. Айтпады деме, жұртқа осы атпен таныласың», – деген болатын. «Сөйткен Орағамның айтқаны келді. Әдебиетте Асқар Алтай болып танылдым», – деп Алпысбаев деген тегінің қалай өзгергендігін тарихтап айтып береді.

Асқар Алтай – әңгіме жанрында көп қалам тербеген жазушы. Әңгіменің қиындығы, жанрлық ерекшелігін ескерткен ғалым З.Қабдолов бұл тұрғыда Сомерсет Моэмнің: «Әңгіме – ұзын-қысқалығына қарай он минуттан бір сағатқа дейін оқып бітіруге болатын, әбден аршылып алынған бір-ақ нәрсе, бір ғана оқиға немесе бірігіп кеткен бірнеше оқиғалар тізбегі туралы жазылған шағын шығарма. Әңгімені еш нәрсені қосуға да, алуға да болмайтын етіп жазу керек» [1, 301], – деп жанр табиғатын ашып көрсетеді.

Асқар Алтай әңгімелеріндегі табиғат пен адам сабақтастығы мифтік үлгімен жеткізіледі. Асқар Алтай өз шығармаларында, негізінен, кейіпкер әрекеті мен заттық әлемге баса назар

аударарды. Әсіресе, автор аңдардың табиғатын, психологиясын ашып көрсетуге шебер-ақ. Бұл сөзіміздің дәлелі ретінде С.Иманасовтың пікіріне сүйенсем: «Асқардың аюы аюша «ойлайды», аюша «әрекет етеді», түйесі – түйе, жылқысы – жылқы, сөйте тұра солардың түйсігіне, ойлы әрекетіне имандай ұйып сенесің, иланасың. Нанымсыз, жалаң сөйлеу деген атымен жоқ. Бәрі де өз табиғаты, қаз – қалпындағы тіршілік – тынысы, тұла бойы, болмысымен суреттеледі» дейді. Шынында Асқардың шығармашылығында жалған пафос, жалаң психология жоқ.

Жазушының шығармаларының тағы бір ерекшелігі – заттар мен құбылыстардың адамға тән көңіл-күйі, іс-әрекетпен көрінуі көне мифтік тұрғыдан, көркемдік ойлау жүйесі тұрғысынан келгенде, мифтік танымға сүйене отырып, табиғат суретін бейнелеп беру, яғни кейіптеу тәсілі. Жазушының назарына жиі түсетін тау, дала, жел, жұлдыз және т.б. жансыз зат пен құбылыс. Кейіптеу жазушының шығармаларында кейіпкер психологиясына қатысты бейнеленеді.

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі мифке тән ерекшелік - көне дүние мен қазіргі өмірді қатар алып, ертедегі халық қиялындағы образдардың жаңарған кейіпте көрінуі. Миф дегеннің өзі – табиғаттың тылсым құбылыстарын адамның ой-түйсігі арқылы түсіндіруге тырысу әрекетінен туған. «Миф – табиғат құпияларын, адам не қоғам өмірінің сан алуан қырын қиял ғажайып оқиғаға айналдыра бейнелейтін фантастикалық баян [1, 297].

Әр қаламгердің тақырып пен идеяны берудегі өзгешеліктері бар. Бірі әңгімелеу барысында идеясын ашық айтып отырса, екіншілері мүлде өзіндік баяндауға кіріспейді. Асқар Алтайды осы екінші топтағы жазушылар қатарында қарастырсақ болады. Оның шығармаларындағы тақырып пен идея «менмұндалап» ашық көрініп тұрмайды, керісінше, тамырына бойлап, тереңінен ой қорытуды талап етеді.

Ал Оралхан Бөкей шығармалары ерекшеліктерінің бірі – тақырып қоя білуінде. О.Бөкейдің «Неткен ғажап дүние», «Өнерге өлердей-ақ ғашық едім», «Айналайын атыңнан», «Жалт еткен жалын – жан аға-ай», «Мен сені көп іздедім» сынды тақырыптарын айтуға болады.

Оралхан Бөкейдің өзі «аңызнама» деп атаған, шығармаларының бірі «Айпара-ана» әңгімесі. «Айпара ана» аңызнамасындағы ананың сәуегейлікпен болжаған болжамында: Жандостың өлімнен тосын аман қалуы. Сыншы Т.Тоқбергенов Жандостың кездейсоқ тірі қалуын «Көркем шығарманың аңыз – ертегіге ұласқан жері, шындық пен қиялдың тоғысқан тұсы» [2, 14] деген тұжырым жасайды. Бұл шығарманың өзін жанрлық тұрғыдан «әңгіме-миф» түрінде тануға болады деген біздің пікірдің орынды екендігін қуаттаса керек. Шығарма сюжеті аңызға негізделген болса, сол аңыздың өзі мифтік сипатқа бейімделген.

Оралхан Бөкейұлының шығармаларындағы сюжет, оқиғаның дамуы тек сыртқы жамылғы сияқты, ал негізгі мәйек – идеалға құштарлық болып табылады. Идеал ұғымы, ең алдымен, суреткердің адам жөніндегі концепциясынан байқалады. Қаламгердің кейіпкерлері – жан дүниелері бай, рухани деңгейі биік, қажырлы, еркіндік сүйгіш, тағдыры қилы арманшыл адамдар. Оларды толғандыратын ортақ ой – адам болмысының сан қатпар құпиясы мен жұмбағы, мәңгі өлмес рух, рухани құндылық, адам ғұмырының міні мен мағынасы. Олар өздеріне өздері егесіп қалады. Сырт көзге жаны жұмсақ, мұңды серік еткен, үнемі бір нәрсені шарқ ұра іздеп жүретін кейіпкердің жанын түсіне қою қиын.

Кейіпкердің ішкі психологиясын көрсетуде Асқар Алтай табиғи құбылыстарды айшықты қолдана білген. Мәселен, «Кентавр» әңгімесіндегі әр бөлімнің басындағы табиғи құбылыс пен әңгіме ішіндегі оқиға психологиялық параллелизм тәсілі арқылы одан әрі ажарлана, қоюлана түскен. Әңгімеде оқырман тарапынан қорытатын проблематика болумен қатар, кей жерінде автор өзіндік проблематикаға да үн қосып қалғандай болады. Құбыжық-сәби дүниеге келгенмен, Моншақтың Ана жүрегі Алласына шүкіршілік етеді. Сонда мынадай сөйлемді Моншақтың ой сөйлесіміне автор қосақтап жіберген: «Құрсағын кернеген құлын-сәбиіне де шүкір! Әйтпесе, атаңа нәлет атом сынағынан небір сұмдық мақұлықтар туып жатыр ғой» [3, 109], – деп ұлт өміріндегі қасіретті кезең – Семей полигонының зардабын еске сала сөйлейді. Бұл жөнінде ғалым, зерттеуші У.Қалижан: «Экологияның әсерінен адам бітімді,

жылқы денелі болып өмір есігін аттаған, ешкімге қиянаты жоқ сәбиі – бөлекше тіршілік иесі ақыр соңында өздерінен таңсық, өздеріне ұқсамайтын құбылыстарға төзбейтін қатыгез жандардың қолдарынан қаза болады.

Сондай-ақ әңгіме ішіндегі уақыт пен кеңістіктің де рөлі зор. Кеңістікке қарағанда уақыт ауқымды қарастырылған. Қысқа ғана әңгіменің өзі бес бөлімге бөлінген. Қараңыз, әр бөлім уақыт жағынан өлшеулі:

1) Қара суықты қараша. Жалтаң қырға қара күз келіп, ықтасын тауға қоңыр күз түскен [4, 109].

2) Қыс өтіп, көктем келді... [4, 111].

3) Биыл қар қалың, қыс жылы болды. Әсіресе, түздің жан-жануарына жайлы тиді, қыстан күйлі шықты. Көктем кешігіп жетсе де, қасат қар көзді ашып-жұмғанша астынан еріп, аз күннің ішінде айыз қандыра ғайып болған [4, 115].

4) Арада айлар ауып, жылдар жылжыды... [4, 118].

5) Желсіз желтоқсан еді. Тау мен даланы шыңылтыр аяз қысқан. Қар бекіген [4, 118].

Шығармадағы кеңістік – тау іші, жалғыз тоқал там. «Терең шатқалдың жазда жел соқпас, қыста қар алмас күнгей қолтығында жетімсіреп жалғыз үй тұр» немесе «Бұл ұры қонысты тап төбесінен түспесең, жабулаған жылқыдай тани да алмайсың, тани да алмайсың», тағы бірде «Тұғырлы келген тас үйде екі жан иесі ғана бебеу қағулы еді» [4, 109] - дейтін сөйлемдерден кейіпкерлердің құпиялы, тылсым өмірінің, оқшау тіршілігінің сыры ашыла береді.

Адамзатқа тән өзгешелікті қабылдамау мен өзінен артықты көре алмайтын пенделік күй, ерекше жаратылысты, ешкімге зияны болмаса да, жауыздық пен қорқыныштың құрбаны ету – әңгімеге арқау болған басты мәселелер» [5, 444], – деп әңгіменің өзектілігіне өзінше баға берген. Әр оқушы өз ойлау деңгейіне сәйкес қабылдап, түсініп, қорытынды жасайды. Міне, жазушының өзге қаламгерлерден басты ерекшелігі осында. Жазушы әңгімелерінде қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерге, адамның жеке басының мүддесі мен ішкі рухани әлемі туралы көбірек айтылады.

Кез-келген жазушыға қойылатын негізгі талаптардың бірден-бірі шығарманы, туындыны белгілі бір идеяға бағындыра білу болып табылады. Ал Оралхан Бөкей мен Асқар Алтай – қазақ әдебиетінің ғана емес, күллі әлем әдебиетінің тарихынан өз орнын айшықтаған тұлғалар. Қаламгердің шығармаларында ерекше энергетика бар. Ұлтының бағына біткен қаламгерлердің шығармалары бір оқып қана қоятын шығарма емес, ізгілікке қызмет етер мәңгі туынды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Кеңесбаев І., Фразеологиялық сөздік. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. –800 бет.
2. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Санат, 2002. – 360 б.
3. Тоқбергенов Т. Қос қағыс. - Алматы, 1981. – 219 б
4. Қалижанов У. Қазіргі әңгімелер. Кітапта: Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық құндылықтар. - Алматы: Evo Press, 2014. – 708 б.
5. Алтай А. Казино. Абсурд әлем новеллалары. – Алматы: Атамұра, 2008. – 368 б.
6. О.Бөкей. Шығармалары. Повестер, әңгіме-хикаяттар, пьесалар.-Алматы: «Ел-шежіре»,2013.-384 б